

MAREK STAWECKI¹

ORCID – 0000-0002-3598-7787

Strona | 133

ANALIZA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Analysis of the draft act amending the Real Estate Management Act

Wstęp

Instytucję użytkowania wieczystego wprowadzono do polskiego systemu prawnego mocą ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach². Celem powyższego było stworzenie namiastki prawa własności dla osób fizycznych w sytuacji, kiedy własności państwowej nie można było uczynić przedmiotem swobodnego obrotu prawnego³. „Do polskiego systemu prawnego użytkowanie wieczyste zostało wprowadzone w okresie, w którym dominującą formą własności była – ze względów ustrojowych – własność państwowa, podlegająca szczególnej ochronie”⁴. Od wielu dekad podejmowane są działania celem, których jest eliminacja ww. prawa z polskiego systemu prawnego⁵. Są one konsekwencją wzrostu zainteresowania użytkowników wieczystych nabywaniem gruntów na własność. Powyższe odnosi się tak do gruntów użytkowanych na cele niekomercyjne, jak też i gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu realizacji powyższego podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 21 czerwca 2018 r. założono, że istnieje potrzeba rozpoczęcia prac legislacyjnych celem, których powinna stać się eliminacja instytucji użytkowania wieczystego⁶. Jako pierwszy etap tego procesu należy wskazać ustawę z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

¹ Dr prawa, radca prawny, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich.

² Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. 1961 poz. 159).

³ Orzeczenie TK z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13; Orzeczenie TK z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08; Orzeczenie TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., sygn. akt K 8/98.

⁴ Z. Truszkiewicz (2006). *Wstęp [w:] Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne*, Kraków, s. 7.

⁵ J. Ignatowicz (1994). *Użytkowanie wieczyste de lege ferenda [w:] Studia Iuridica. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. T. Dybowskiego*, Warszawa, s. 123-124.

⁶ Protokół ustaleń nr 30/2018 z posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 21 czerwca 2018 r.

w prawo własności tych gruntów⁷. Akt ten doprowadził do przekształcenia użytkowania wieczystego zabudowanego na cele mieszkaniowe we własność, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019 roku⁸. Jednocześnie uniezwolniono po tej dacie ustanawiania prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe, a także wprowadzono proces uwłaszczenia z momentem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania⁹. W konsekwencji tych rozwiązań mamy do czynienia z sukcesywnym eliminowaniem omawianej instytucji z polskiego systemu prawnego oraz z obrotu gospodarczego¹⁰. Praktyka wykazała, że stosowanie koncepcji opartej na zasadzie odpłatności przy przekształceniu z mocy prawa użytkowania wieczystego jest właściwe¹¹. Pozwoliło to na sformułowanie propozycji dotyczącej założenia kontynuacji tej zasady, opierającej się na cenie ustalonej jako wielokrotność dotychczasowej opłaty rocznej, z możliwością podzielenia zapłaty w czasie, gdy idzie o sprzedaż gruntów przeznaczonych na inne cele niż mieszkaniowe¹². Ma to zapewnić poszanowanie zasad równości oraz sprawiedliwości społecznej, a także spójności idei eliminowania instytucji użytkowania wieczystego w drodze ewolucji – poczynając od przekształcenia z mocy prawa, przez etap pośredni realizowany analizowanym projektem ustawy odnoszącym się do terenów innych niż mieszkaniowe, a w konsekwencji do generalnej reformy prawa użytkowania wieczystego. Powyższe oznacza, iż analizowana propozycja zmian jest kolejnym etapem reformy instytucji użytkowania wieczystego. Służyć ma ona umożliwieniu uzyskania statusu właściciela dotychczasowym użytkownikom wieczystym, którzy nie ulegli uwłaszczeniu czy to z mocy prawa, czy to na podstawie decyzji administracyjnej, lub umowę. Projekt przejmuje zasadę dotyczącą procesu zapłaty za przekształcenie, obowiązującego już wcześniej tj. od 1 stycznia 2019 r., z poszanowaniem cywilnego charakteru sposobu zawarcia umowy¹³. Podstawowa zmiana odnosi się do art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, regulującego proces określania ceny nieruchomości zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze

⁷ Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

⁸ Ł. Sanakiewicz (2019). *Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*. Komentarz, s. 13.

⁹ P. Wancke (2019). *Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*. Komentarz. Warszawa, s. 48.

¹⁰ E. Klat-Górska (2019). *Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność*. Zagadnienia prawne. Warszawa, s. 55.

¹¹ F. Pietrzyk (2020). *Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych*, Warszawa, s. 122-150.

¹² M. Bałwicka-Szczyrba (2019). *O przekształceniu ex lege użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności*. „Rejent”, nr 2, s. 13.

¹³ Wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 lipca 2020 r. II SA/Kr 274/20, LEX nr 3040744.

umowy cywilnoprawnej¹⁴. Należy podkreślić, że projekt będzie wykorzystany także do innych przepisów regulujących sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Idzie tu o takie zasoby jak: Agencji Mienia Wojskowego, Lasów Państwowych czy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W artykule wykazano, że zaproponowane rozwiązanie jest właściwe. Co prawda nie do końca wiadomo, jakie konsekwencje finansowe wywoła. Proponowana zmiana jest niewątpliwie słuszna i niezbędna, jednakże zbyt wąska, niezminiająca zbyt wiele w przedmiocie eliminacji użytkownika wieczystego. Propozycja nie wprowadza roszczenia w oparciu, o które można by oczekiwać czy to przekształcenia, czy to zbycia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Nie mamy tu do czynienia z przekształceniem z mocy prawa, nie wprowadza też administracyjnego sposobu przekształcenia. Brak także roszczenia do zbycia w drodze cywilnoprawnej. Wiele podmiotów cudzoziemskich obawia się tej instytucji, traktując ją jako prawo słabsze niż własność. Powyższe wraz z brakiem możliwości przekształcenia negatywnie wpływa na obrót. Kolejny problem odnosi się do podziałów wieczystoksięgowych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. Niezbędne stają się tu zgody właścicieli, na które trzeba często długo czekać, a bywają i odmowy. Kwestia ta nie została zreformowana. Wszystko to wywiera niekorzystny wpływ na obrót nieruchomościami. Z tego powodu długo wyczekiwana propozycja zmian, mimo że należy ją, co do zasady, ocenić pozytywnie wywołuje pewien niedosyt. Należałoby wprowadzić system zachęt dla podmiotów publicznych, jak i użytkowników wieczystych nakłaniających do dokonania transakcji. W ramach nich można by zaproponować termin, do którego użytkownicy mogliby nabyć własność na korzystniejszych warunkach niż po jego upływie. A mogłoby się to sprowadzać do tego, iż do pewnego momentu mogliby nabyć z możliwością rozłożenia na raty, a po terminie zapłata mogłaby nastąpić tylko jednorazowo.

Cel niniejszego artykułu to dokonanie analizy problemu, o którym mowa wyżej. Przeprowadzono w nim ocenę aktualnych zmian legislacyjnych. Zastosowana metoda badawcza to analiza aktów prawnych, orzecznictwa, a także poglądów przedstawicieli doktryny.

Ogólne zasady

Najnowszy projekt noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi kolejny krok w reformie instytucji użytkowania wieczystego. Celem powyższego ma być stworzenie warunków do nabywania własności

¹⁴ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

przez użytkowników wieczystych, których grunty przeznaczone są na cele inne niż mieszkaniowe. Dotyczy to również przedsiębiorców¹⁵. Wyżej wymieniony projekt przewiduje określanie ceny za nabycie nieruchomości będącej wielokrotnością dotychczasowej opłaty rocznej¹⁶. Odnosi się on przede wszystkim do gruntów wykorzystywanych na cele gospodarcze. Z powyższego wykluczone mają zostać osoby fizyczne które: „w dniu 13 października 2005 r. miały grunt oddany w użytkowanie wieczyste, zabudowany budynkami o charakterze mieszkaniowym albo garażowym lub ww. grunt przeznaczony był pod zabudowę na cele mieszkaniowe, albo pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych”. Celem projektu jest w głównej mierze zwiększenie stabilności prawnej użytkowników wieczystych inwestujących na gruntach publicznych.

Nowela daje możliwość zastosowania mechanizmów rynkowych podczas ustalania cen nieruchomości gruntowych będących własnością podmiotów publicznych, w tym w głównej mierze przeznaczonych na potrzeby gospodarcze. Nowa regulacja zakłada odstępianie od zasady wg, której zaliczano by na poczet ceny rynkowej wartości użytkowania wieczystego. Nowe rozwiązanie dotyczące zasady odpłatności zostało opracowane z wykorzystaniem modelu cyklicznej odpłatności zastosowanego w pierwszym etapie reformy instytucji użytkowania wieczystego, tj. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku¹⁷. Cel to: spójny oraz sprawiedliwy mechanizm odpłatności, który otworzy drogę do stopniowego wygaszania użytkowania wieczystego. Podmiotom, które nie są prowadzącymi działalność gospodarczą na gruntach, będących w użytkowaniu wieczystym zaproponowano, ażeby ceny gruntu były dwudziestokrotnością dotychczas obowiązującej opłaty rocznej. Nadto przewidziano możliwość sporządzenia aktualnej wyceny dla potrzeb ustalenia ceny gruntu¹⁸. Przewidziano, że zależnie od aktualnych stawek procentowych opłat rocznych, użytkownicy uiszczą w zamian za prawo własności kwotę odpowiadającą 20 proc., 40 proc., 60 proc. bądź też powyżej aktualnej w dniu nabycia wartości rynkowej. Należy podkreślić, iż reguła odpłatności przewidziana dla przedsiębiorców będących jednocześnie użytkownikami wieczystymi prowadzącymi działalność gospodarczą została ustalona na podstawie idei wielokrotności dotychczasowych opłat

¹⁵ R. Kapkowski (2019). *Charakter prawny opłaty przekształceniowej*, „Krakowski Przegląd Notarialny”, R. 4, nr 2, s. 46.

¹⁶ Z. Truskiewicz (2000). *Wymagalność opłat z tytułu użytkowania wieczystego w świetle ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami*, CASUS 2000/3/26.

¹⁷ Wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 lutego 2020 r., II SA/Kr 1553/19, LEX nr 2787747.

¹⁸ Rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.

rocznych, jednakże z uwzględnieniem zakazu przyznawana niedozwolonej pomocy publicznej. Użytkownicy wieczyści będą mogli wnioskować o nabycie zajmowanych nieruchomości w każdym czasie, uzależniając powyższe od aktualnej sytuacji finansowej, bądź też od swych planów inwestycyjnych. Natomiast właściwe organy będą miały możliwość oceny zamierzanego przedsięwzięcia sprowadzającego się do trwałego wyzbycia się nieruchomości z perspektywy interesu konkretnych jednostek samorządu terytorialnego bądź też Skarbu Państwa.

Planowana odpłatność odnosząca się do podmiotów będących przedsiębiorcami oparta została na określeniu cen zbycia gruntu jako wielokrotności dotychczas obowiązującej opłaty rocznej, z jednoczesnym zagwarantowaniem oszacowania ww. opłaty na podstawie wartości rynkowej nieruchomości obowiązującej na dzień sprzedaży. Właścicielowi nieruchomości stworzona zostanie możliwość przedstawienia przedsiębiorcy propozycji cenowej będącej odzwierciedleniem sumy najmniej 20 dotychczasowych opłat rocznych, jednakże nieprzewyższającej jej poziomu rynkowej wartości¹⁹. Co ważne, podniesiono problem związany z pomocą publiczną, gdy idzie o limit pomocy *de minimis*, w kwestii wysokości odzwierciedlającej dodatnią różnicę między wartością rynkową nieruchomości i określoną przez strony ceną jego nabycia. Założono, iż ma to doprowadzić do eliminacji niedozwolonej pomocy publicznej w sytuacji, kiedy to poziom ceny został wynegocjowany poniżej jej wartości rynkowej. Projekt przewiduje nadto zastosowanie dopłaty sytuacji, kiedy to różnica między wartością rynkową a uzgodnioną między stronami ceną nabycia przewyższa przewidziany dla danych przedsiębiorców poziom pomocy *de minimis*. Przewidziano również możliwość ratalnego zbycia przy zastosowaniu stosownego procentowania oraz ustaleniu dopłaty. Celem powyższego jest złagodzenie obciążenia finansowego nabywcy, głównie w przypadku przedsiębiorców użytkujących grunty o wysokich wartościach rynkowych, „a zbywcy zagwarantować stałe, okresowe dochody”. Założono, że przewidziany mechanizm określania zapłaty da możliwość wynegocjowania ceny w taki sposób, który pozwoli zmniejszyć poziom wysokości pomocy publicznej przewidzianej w limicie *de minimis*. Proponowana nowela sprowadza się ma m.in. do:

1. Wykorzystania mechanizmów rynkowych podczas określania cen zbycia nieruchomości *gruntowych*.
2. Zmiany reguły ujętej w art. 69 ugn ustalającej sposób zapłaty

¹⁹ Projekt ustaw z dnia 23.09.2021 r o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD257).

- za prawo własności poprzez odstąpienie od zasady uwzględniania na poczet ceny rynkowej nieruchomości gruntowej wartości prawa użytkowania wieczystego.
3. Zaproponowania osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym, ażeby poziom ceny gruntu był określany jako dwudziestokrotność dotychczas obowiązującej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 4. Wprowadzenia zasady odpłatności dla podmiotów będących przedsiębiorcami tj. użytkownikami wieczystymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jednakże przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z reguł stosowanych przy pomocy publicznej.
 5. Oparciu zasady odpłatności dla podmiotów będących przedsiębiorcami na: ustaleniu cen zbycia nieruchomości gruntowych będących wielokrotnością dotychczasowych opłat rocznych, z jednoczesnym zagwarantowaniem wysokości opłaty rocznej na podstawie wartości rynkowej gruntu aktualną na dzień jego zbycia.

Właściwe organy będą miały możliwość przedstawienia przedsiębiorcom cen odpowiadających sumie, co najmniej 20 dotychczasowych opłat rocznych, jednakże nieprzewyższającej wartości rynkowej; zastosowaniu pomocy publicznej na podstawie limitu pomocy *de minimis* na poziomie odpowiadającym dodatniej różnicy między wartością rynkową i określoną między stronami ceną zbycia nieruchomości gruntowej, co ma wyeliminować niedozwoloną pomoc publiczną w sytuacji, kiedy cena zostanie wynegocjowana poniżej wartości rynkowej; określeniu dopłat wówczas, gdy różnica między wartościami rynkowymi a ustalonymi między stronami cenami nabycia przekracza dopuszczalny dla określonego przedsiębiorcy poziom pomocy *de minimis*.

Pomoc publiczna

Przewidziana w analizowanym projekcie aktu koncepcja oparta na zasadzie odpłatności ma na celu wyeliminowanie wątpliwości w kwestii zbieżności z regulacjami unijnymi o pomocy publicznej²⁰. W treści art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarty jest jednoznaczny nakaz stosowania regulacji dotyczący ww. pomocy w sytuacji dokonywania działań z obszaru gospodarki gruntami Skarbu Państwa czy też jednostek samorządowych, natomiast przez pryzmat ww. reguł

²⁰ Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012).

wątpliwe jest wykorzystywanie przewidzianej w art. 69 ugn możliwości zaliczenia kwoty odpowiadającej wartości użytkowania wieczystego zbywanego gruntu na poczet ceny należnej podmiotom publicznym w zamian za zbycie prawa własności nieruchomości, głównie w przypadku, kiedy to wysokość wartości użytkowania wieczystego ustalana jest na podstawie matematycznego wzoru, nie natomiast przy uwzględnieniu podejścia porównawczego gwarantującego określenie najbardziej adekwatnej do uzyskania ceny za grunt. Należy podkreślić, iż już wcześniej Komisja Europejska zgłosiła uwagi wobec przedmiotowej zasady ujętej w art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami²¹. Wg oceny Komisji dotychczasowi użytkownicy wieczyci nabywają bez przetargu pełną własność gruntu, nieobciążonego jakimkolwiek prawem, a w konsekwencji nabywca winien uiścić całkowitą wartość rynkową. Wszystkie upusty od niej, jak chociażby wartość użytkowania wieczystego, bądź też przyznane bonifikaty, są uznawane za pomoc publiczną udzieloną przedsiębiorcom przez państwo i z tego też powodu winny podlegać przepisom o pomocy publicznej²².

Pełen katalog preferencji, których wartość przekracza limit pomocy *de minimis* stanowi ewidentnie niedozwoloną pomoc publiczną, która winna zostać we właściwy sposób wyrównana poprzez stosowne świadczenie na rzecz podmiotu publicznego²³. Ważną kwestią jest, aby państwo zachowywało się jak każdy z uczestników rynku przy takiej transakcji. Jeśliby jednak do powyższego nie doszło, wówczas użytkownicy wieczyci otrzymywaliby wybiórczo korzyść ekonomiczną. Aby tak się nie stało, winny być utrzymane trzy przesłanki, gwarantujące odpowiednie oszacowanie ewentualnej korzyści ekonomicznej w stosunku do użytkowników wieczystych w trybie wykluczającym jej uzyskanie, bądź też zapewniającym realizację, w sytuacji przypisania zysku, warunków przewidzianych w przepisach o pomocy *de minimis*:

- 1) wartości gruntów powinny być we właściwy sposób określone.
- 2) różnice między wartościami gruntów a opłatami za nabycie zapłaconymi przez użytkowników wieczystych powinny być ustalone poniżej określonego poziomu pomocy *de minimis*.
- 3) korzyści związane z zapłatą opłat za nabycie w systemie ratalnym w dłuższym terminie muszą zostać odpowiednio oszacowane oraz

²¹ Wytyczne Komisji Europejskiej wyrażonymi w sekcji 4.2 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu (Dz. Urz. UE C 262 z 19 lipca 2016).

²² Strona KE poświęcona pomocy publicznej (zawierająca m.in. bazę decyzji w sprawach dotyczących pomocy publicznej). <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html>. [dostęp: 24.02.2022].

²³ Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*.

uwzględnione w wartości korzyści ekonomicznych otrzymywanych przez użytkowników wieczystych, a także – równocześnie – zysk powyższy powinien być utrzymany poniżej określonego progu pomocy *de minimis*.

Powiązanie ustalenia cen zbycia na rzecz przedsiębiorców z zasadą świadczenia pomocy *de minimis* stanowiło podstawę do stworzenia nowego założenia opartego na odpłatności w zamian za nieruchomość nabywaną przez użytkowników wieczystych będących przedsiębiorcami. Celem powyższego, było utrzymanie zgodności z zasadą odpłatności wprowadzoną na pierwszych etapach reformy. W sytuacji podmiotów nie przedsiębiorców reguła związana z odpłatnością oparta została na koncepcji powtarzającej się odpłatności przyjętej już podczas pierwszego etapu reformy użytkowania wieczystego, tj. w ustawie z 2018 r.:

Sprzedaż nie będzie związana z pomocą wówczas, kiedy przeprowadzona zostanie na podstawie zasad rynkowych. Przepisy zapewniają właścicielom gruntów, a także użytkownikom wieczystym, swobodę, gdy idzie o podjęcie decyzji co do zawarcia umowy, a co za tym idzie o wykorzystaniu projektowanej zasady odpłatności za zbycie nieruchomości²⁴. Właściwy organ zobligowany jest w kwestii swych decyzji do uwzględnienia zasady prawidłowej gospodarki, albowiem przedmiotowe zbycie będzie miało zdecydowanie wpływ na trwałe uszczuplenie publicznego zasobu gruntów²⁵. Podmioty publiczne powinny sugerować się potrzebami społeczności lokalnej bądź też interesem publicznym. Powyższe oznacza, że winny mieć na uwadze takie kwestie jak:

1) etapy realizacji celów, na który nieruchomości zostały oddane w użytkowanie wieczyste; 2) okres, jaki pozostał do końca trwania użytkowania wieczystego, a także stan zagospodarowania gruntu.

3) możliwości inwestycyjne nieruchomości w celu realizacji celów publicznych bądź też mieszkaniowych, w sytuacji założenia, że umowa ustanawiająca użytkowanie wieczyste wygaśnie na skutek upływu okresu, na jaki ją ustanowiono.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż w projekcie ustawy przepisy dotyczące pomocy publicznej nie uwzględniają ich późniejszych nowelizacji. Powyższe należałoby poprawić. Działania pomocowe w ramach *de minimis* w rolnictwie regulowane są rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w

²⁴ Pismo Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, DBN.WP.0641.1.162.2021.GG(4), Warszawa.

²⁵ Opinie Biura Analiz Sejmowych (2021). Ocena skutków regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 1266.

sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), które zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L Nr 51I, z 22.02.2019, str. 1)²⁶.

Konsekwencje projektu

Na skutek zmian zaproponowanych w treści art. 69 ugn dochodzi do zmiany zawartej w projekcie treści art. 17b ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, określającej reguły zbywania nieruchomości należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa²⁷. Powyższe ma zapewnić spójność systemu zbywania nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Biorąc pod uwagę fakt, iż pozostałe ustawy zajmujące się zbywaniem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym tj. Lasów Państwowych czy też Agencji Mienia Wojskowego odnoszą się na zasadach ogólnych do ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacja odesłań w przedmiotowej materii stałaby się niepotrzebna. Jako wyjątek od nowo przewidzianej zasady odpłatności należy traktować sytuacje związane z roszczeniami podmiotów będących użytkownikami wieczystymi, przyznanimi im 15 lat temu mocą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości²⁸. Uprawnienia związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność na podstawie ww. akt przysługują osobom fizycznym będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe bądź też zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe albo pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych. Ze względu na pierwszeństwo ochrony praw nabytych, które przyznane zostały tą ustawą, analizowany projekt zakłada podtrzymanie obowiązującej reguły zaliczania wartości użytkowania wieczystego na poczet należności za grunt, jednakże określa równocześnie termin do wystąpienia z roszczeniem do końca 2025 r.

²⁶ Pismo z dnia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Warszawa, 13 października 2021 r.; Znak sprawy: DN.mr.0220.7.2021.

²⁷ Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 z późn. zm.).

²⁸ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314).

Reasumując, planowana zmiana regulacji sprowadzać ma się do zastosowania mechanizmu rynkowego podczas określania cen własności nieruchomości będących własnością podmiotów publicznych. Celem powyższego ma być również wzmocnienie poczucia stabilizacji prawnej dotychczasowych użytkowników wieczystych²⁹. Analizowany projekt przewiduje zmianę wielu aktów prawnych w tym przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniając powyższe, należy zwrócić uwagę na to, że w art. 1 projektu przewidziano następujące zmiany w ugn z 1997 r.:

1) W treści art. 10 ust. 5 – określono zbiór źródeł praw europejskich, z których wywieść należy reguły stosowania pomocy publicznej. Nadto określono w nim przepisy, określające przesłanki do udzielenia pomocy *de minimis*.

2) W treści art. 32 wprowadzono zmianę poprzez dodanie ust. 1b – na mocy którego przewidziano przypisanie kompetencji organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodom w zakresie procedowania uchwał, a także zarządzeń precyzujących zasady zbycia gruntów na rzecz podmiotów będących użytkownikami wieczystymi.

3) W treści art. 69 dokonano zmiany poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu ustalania cen nabycia własności na rzecz użytkowników wieczystych, niewykorzystujących gruntów na cele związane z działalnością gospodarczą. Zależnie od aktualnej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalonej odpowiednio do wskazanego w umowie celu użytkownik wieczysty uiści za prawo własności kwotę odpowiadającą: 20%, 40% lub 60% obowiązującej w dniu nabycia wartości rynkowej nieruchomości. Co ważne koszt sporządzenia operatu szacunkowego ponosić ma użytkownik wieczysty. W treści art. 69 ust. 3 przewidziano pewnego rodzaju ograniczenia kosztowe dotyczące potrzeby wyceny. Mianowicie, jeśli w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających datę wniosku o nabycie gruntu miała miejsce aktualizacja opłaty rocznej, do takiego określenia jego ceny można będzie wykorzystać wartość stanowiącą podstawę dokonania aktualizacji ww. opłaty. Oczywiście, ocenę o przyjęciu tej wyceny organ winien rozważyć, przez pryzmat tego, czy odpowiada ona aktualnej wartości. Podkreślić należy, iż nabywcy samodzielnie podejmować będą decyzje o rozkłada-

²⁹ Uzasadnienie projektu o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

niu ww. ceny na określone raty. Powyższe jest wspólne zarówno przedsiębiorcom, jak i też podmiotom nieprowadzącym działalności. Jeśli dojdzie do rozłożenia ceny na raty, zastosowanie będą miały obowiązujące aktualnie mechanizmy zabezpieczające wiarytelność Skarbu Państwa czy też jednostek samorządu terytorialnego, jak chociażby ustanowienie hipoteki.

4) Po art. 69 zaproponowano dodanie art. 69a. Regulacja ta skierowana jest do użytkowników wieczystych, będących przedsiębiorcami a ustala ona zasady określania ceny, w sposób gwarantujący poszanowanie zasad udzielania pomocy publicznej³⁰. Nawiązując do art. 1 projektu należałoby rozważyć doprecyzowanie treści art. 69 ust. 1 i art. 69a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie określenia „wartości nieruchomości gruntowej” przez wskazanie, że mowa jest o „wartości rynkowej nieruchomości gruntowej”. Propozycja ta wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne w kwestii określenia, jaka faktycznie wartość nieruchomości ma być przyjęta do ustalenia ceny sprzedaży. Powyższe jest w tym zakresie zgodne z intencją zmian wskazanych przez projektodawcę, albowiem z uzasadnienia do ww. projektu ustawy wynika, że wartość rynkowa nieruchomości ma być brana pod uwagę przy obliczaniu wysokości ceny sprzedaży³¹.

Założeniem projektu jest przyznanie swobody stronom umowy w przypadku decyzji o jej zawarciu oraz przy określeniu ceny. Właściwe organy będą miały możliwość zaoferowania przedsiębiorcy ceny ustalonej na poziomie nie niższym niż 20-krotność dotychczas uiszczanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, jednakże nieprzekraczającej jej wartości rynkowej. Powyższe ma pozwolić na wynegocjowanie ceny tak, ażeby zmniejszyć zakres pomocy publicznej udzielonej w obszarze limitu *de minimis*. Pomoc to kwota będąca różnicą pomiędzy określonym poziomem wartości rynkowej nieruchomości a ceną i będzie przyznawana przedsiębiorcom na poziomie limitu *de minimis*. W sytuacji przedsiębiorcy, który wykorzystał ww. limit albo wysokość wartości pomocy przekroczyła określony limit, organy właściwe będą określały w drodze decyzji poziom dopłaty do wartości rynkowej albo przyjmą ceny na poziomie wartości rynkowej. Zgodnie z projektem dzień, który będzie datą przyznania omawianej pomocy, traktować się będzie, jako dzień zawarcia umowy zbycia. Odzwierciedleniem wartości pomocy publicznej przyznanej na podstawie projektowanych przepisów jest dodatnia różnica

³⁰ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

³¹ Pismo dnia 14 października 2021 r. Ministra Infrastruktury. Znak sprawy: DP-3.0220.937.2021. Warszawa.

między poziomem kwoty stanowiącej co najmniej równowartość wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, przyjętej do potrzeb określenia opłaty a ceną, którą uiszczy podmiot będący nabywcą. W sytuacji, kiedy ww. różnica będzie dodatnia, a wartość przewyższy dopuszczony limit pomocy *de minimis* właściwy organ decyzją administracyjną ustali wysokość dopłaty do kwoty stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej.

Podczas negocjowania ceny bardzo istotne jest uwzględnienie aktualnej na dzień zbycia nieruchomości sytuacji przedsiębiorcy w kwestii dostępnego limitu pomocy *de minimis*. Jeśli limit został wyczerpany, a podmiot będący przedsiębiorcą pragnąłby uniknąć dopłaty, strony winny w taki sposób określić cenę, ażeby równa była wartości rynkowej.

5) Do treści art. 70 – dodano ust. 5. Artykuł ten określa aktualnie reguły rozkładania na raty ceny gruntu sprzedawanego z zasobu publicznego. Należy zauważyć, że projekt wprowadza zmianę w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Jest ona skutkiem dokonania zmian w treści art. 69 ugn. Treść art. 17b ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa definiuje regułę nabywania przez użytkowników wieczystych gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz opiera się na zasadzie uwzględniania wartości użytkowania wieczystego na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w art. 69 ugn. Nadto treść art. 3 analizowanego projektu zakłada zmianę do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z nią konieczne jest określenie sfery traktowanej jako wyjątek od zaproponowanej w analizowanym projekcie ogólnej, systemowej, zasady płatności za nieruchomości gruntowe nabywane przez użytkowników wieczystych. Wykluczenie nowej reguły przewidziano w stosunku do tego zbioru podmiotów będących użytkownikami wieczystymi, którym ustawa przyznała kiedyś roszczenia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. W konsekwencji niezbędne staje się pozostawienie obowiązującej zasady zaliczania wartości prawa użytkowania wieczystego na poczet ceny nabycia nieruchomości z jednoczesnym określeniem terminu na zgłoszenie ww. roszczeń. Skutkiem tego rozwiązania jest ostateczne zakończenie etapu przejściowego, kiedy to będzie obowiązywała reguła określania odpłatności za przekształcenie i w rezultacie następane całościowe stosowanie nowej zasady odpłatności, będącej przedmiotem ww. projektu.

Zakończenie

Nowa regulacja może przyczynić się do stabilizacji sytuacji prawnej określonej grupy użytkowników wieczystych. Nadto nabycie prawa własności w znacznym stopniu ograniczy ciężar ekonomiczny pod postacią obowiązku ponoszenia przez kilkadziesiąt lat opłat rocznych oraz zapewne wyeliminuje obawy o ich podwyżki³². Zakłada się, iż przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z pomocy przewidzianej w limicie *de minimis*, a to otworzy im drogę do nabycia gruntów na specjalnych zasadach. Jednocześnie trzeba zauważyć, że projekt przewiduje zbycie nieruchomości gruntowej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z inicjatywy użytkownika wieczystego, co oznacza, że to dotychczasowy podmiot będący użytkownikiem wieczystym będzie miał możliwość wyboru w sprawie decyzji nabycia nieruchomości, kierując się swymi możliwościami finansowymi. Reasumując, należy pozytywnie ocenić powyższy projekt, wskazując jednocześnie jego pozytywne cechy, tj.:

1. otwarcie drogi do trwałego wyzbycia się prawa własności gruntu na rzecz podmiotu będącego użytkownikiem wieczystym,
2. podmioty publiczne zagwarantowane będą miały wpływy ze zbycia nieruchomości.
3. wzrośnie prawdopodobieństwo wzrostu procesów rozwojowych na zbytych użytkownikom wieczystym nieruchomościach.
4. regulacja doprowadzi do niewielkiego obciążenia urzędów przy realizowaniu nowych przepisów, tj.:
 - a) rozpatrywania wniosków od podmiotów będących użytkownikami wieczystymi w sprawie nabycia gruntów,
 - b) ustalania ceny nabycia nieruchomości gruntowej, w tym rozkładanie jej na raty uwzględniające oprocentowanie,
 - c) wspierania w zakresie pomocy publicznej, natomiast w sytuacji naruszenia limitu pomocy *de minimis* ustalenia dopłat do cen,
5. regulacja doprowadzi do niewielkiego obciążenia sądów rejonowych prowadzących wydziały ksiąg wieczystych przy realizowaniu nowych przepisów, tj.:
 - a) dokonywania wpisów w księgach wieczystych będących efektem zmian właścicielskich,
 - b) ustanowienia hipotek zabezpieczających wierzytelności podmiotów publicznych w związku ze zbyciem gruntów,
 - c) wykreślenia hipotek zabezpieczających wierzytelności ww. podmiotów.

³² Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1740.

Projekt zakłada, że proponowane zmiany nie spowodują negatywnych konsekwencji finansowych dla budżetów samorządów czy też Skarbu Państwa, albowiem nie generują wydatków. Powyższe miałyby wynikać z tego, iż nowe reguły oparte zostały na zasadzie swobody w kwestii zbycia gruntów na rzecz podmiotów będących użytkownikami wieczystymi. Powyższe założenie jest błędne, albowiem nie bierze pod uwagę doświadczeń wynikających z pierwszego etapu reformy, tj. rozwiązań wdrożonych ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Skutkiem wzmożonego zainteresowania przekształceniem na podstawie ww. ustawy był wzrost wydatków ponoszonych przez organy gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Należy także zauważyć, że wraz z tym nastąpiły zmiany w poziomie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa i budżetów JST³³. Organy powinny przed podjęciem decyzji o sprzedaży uwzględnić różne aspekty, np. lokalne, czy też – chociażby – interesu publicznego umożliwiające realizację przyszłych celów³⁴. Natomiast, gdy idzie o dochody, które miałyby przypaść podmiotom publicznym brak podstaw do określenia ich w terminie najbliższych 10 lat.

Należy stwierdzić, że obecnie niemożliwe jest przeprowadzenie szacunków, które jednoznacznie wskazałyby, jak przedmiotowy akt będzie oddziaływał na finanse podmiotów publicznych. Proponowana zmiana wyeliminuje czasowy charakter prawa. Powyższe może doprowadzić do ograniczenia obciążeń ekonomicznych w postaci obowiązku ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Co istotne nowe rozwiązanie zakłada, iż nie wpłynie na dodatkowe obciążenie jednakowo sądów wieczystoksięgowych, administracji samorządowej, Agencji Mienia Wojskowego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, PGL – Lasów Państwowych. Spowodowane jest to tym, że do nabycia dochodzić ma w drodze umowy. Organy nie będą związane wnioskami, nadto brak będzie ustawowego terminu ich rozpatrzenia. Ze względu na dobrowolność składania wniosków raczej nie powinno dojść do nawarstwienia się ich liczby. Co ważne, zapewne nie każdy wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, w takim razie nie wszystkie sprawy zakończą się zawarciem umowy, a w rezultacie nie dojdzie do kumulacji oraz obciążenia sądów, a także organów wnioskami o wpis do ewidencji gruntów i budynków

³³ Pismo z dnia 12 października 2021 roku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Warszawa, PG8.021.40.2021.

³⁴ Pismo Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. DBN.WP.0641.1.162.2021.MB(8). Warszawa.

oraz wpis w księdze wieczystej.

Projektowana regulacja wpłynie na zmniejszenie powierzchni gruntów będących własnością podmiotów publicznych, ponieważ zakłada ona możliwość podjęcia decyzji o trwałym wyzbyciu się własności nieruchomości stanowiących ich własność na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Pewną rekompensatą ma być zapewnienie w projekcie możliwości ustalenia ceny na poziomie rynkowym, co ma zagwarantować ww. podmiotom publicznym dochody na właściwym poziomie. Zakłada się, że po upływie dwóch lat dokonana zostanie ewaluacja efektów projektu poprzez zebranie informacji o liczbie dokonanych transakcji za pośrednictwem wojewodów. Pomocne w przeprowadzeniu stosownej analizy będzie również porównanie pomniejszenia powierzchni nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym do powierzchni nieruchomości gruntowych wykazanej w Krajowym Zestawieniu Gruntów GUGIK na dzień 1 stycznia 2021 r.

Należy stwierdzić, iż projekt jest zgodny z zasadami udzielania pomocy publicznej. Biorąc pod uwagę fakt istnienia swobody zawierania umów pomiędzy właścicielem gruntu a użytkownikiem wieczystym, założona zmiana jedynie procesu mechanizmu ustalania określania ceny nieruchomości gruntowej raczej nie przyspieszy – wbrew oczekiwaniom autorów projektu – procesu wygaszania prawa użytkowania wieczystego. Mało prawdopodobne, ażeby SP czy też JST dobrowolnie decydowały się na wyzbycie nieruchomości gruntowych, które przynoszą im cykliczne wpływy w postaci opłat i które stanowią znaczną część ich dochodów. Nadto przedsiębiorcy nie widząc dla siebie zachęt w postaci bonifikat, raczej nie będą skłonni do składania gremialnie wniosków o sprzedaż. Stworzenie możliwości skorzystania z limitu pomocy *de minimis* może nie być wystarczającą zachętą do przedmiotowej transakcji.

Zaprezentowana nowelizacja UGN zapewne odblokuje części transakcji między podmiotami publicznymi a użytkownikami wieczystymi. Sporo podmiotów zagranicznych obawia się instytucji użytkowania wieczystego, uznając to prawo za gorsze od własności. Powyższe wraz z niemożnością nabycia nieruchomości o charakterze komercyjnym będących w użytkowaniu wieczystym na własność na podstawie wniosek użytkownika negatywnie oddziałuje na obrót.

Kolejna kwestia odnosi się do podziałów wieczystoksięgowych ww. nieruchomości³⁵. W sytuacji potrzeby podzielenia części nieruchomości niezbędne staje się uzyskanie zgody właściciela np. samorządu czy też

³⁵ H. Ciepła (2019). *Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej. Praktyka i orzecznictwo*, Warszawa, s. 160.

Skarbu Państwa. Procedury te nie zostały, jednakże uregulowane. Decyzje odmowne bądź też przedłużające się procesy uzyskiwania zgód wywierają jednak wpływ – i to negatywny – na prowadzenie procesu deweloperskiego oraz sprzedaży. Z tego też powodu długo wyczekiwano na propozycję zmian. Niemniej te przedstawione w zaproponowanym projekcie, mimo iż co do zasady należy ocenić pozytywnie, to jednak nie rozwiązują wskazanych wyżej problemów.

Tytuł: Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Streszczenie: Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw w kontekście nowych reguł dotyczących nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności. Projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi kolejny etap reformy użytkowania wieczystego, który ma na celu umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom z uwzględnieniem reguł odpłatności zastosowanych w ramach instytucji uwłaszczenia ex lege, ale z zachowaniem zasady swobody umów. Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu mechanizmów rynkowych przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności. Nowa zasada odpłatności została opracowana z wykorzystaniem modelu cyklicznej odpłatności przyjętego już w pierwszym etapie reformy użytkowania wieczystego. Proponowane zmiany są bez wątpienia słuszne i niezbędne, jednak zbyt wąskie. Zaproponowany projekt, mimo iż co do zasady należy ocenić pozytywnie, nie rozwiązuje ważnych problemów, jak, chociażby dotyczących podziałów wieczystoksięgowych ww. gruntów. Nadto nowela stanowić będzie jedynie korektę dotychczasowych przepisów. Nie wprowadza ona możliwości żądania przekształcenia bądź sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie. Nie ma przekształcenia z mocy prawa. Nie wprowadza się też administracyjnego modelu przekształcenia. Sprzedaż będzie mogła nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy publicznoprawny właściciel zechce sprzedać prawo własności użytkownikowi wieczystemu. Powyższe jest już jednak możliwe na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku braku woli ze strony właściciela gruntów użytkownik wieczysty pozbawiony będzie możliwości działania.

Niestety zaproponowany projekt nie rozwiązuje wskazanych wyżej problemów. Należałoby rozważyć wprowadzenie zachęt dla właścicieli, jak i użytkowników wieczystych, które mogłyby nakłonić obie strony do dokonania transakcji. W ramach nich można by zaproponować termin, do którego użytkownicy mogliby nabyć prawo własności na korzystniejszych warunkach niż po jego upływie. Powyższe mogłoby się sprowadzać do tego, że do pewnego momentu mogliby nabyć z możliwością rozłożenia na raty, a po terminie do zapłaty dochodziłoby już tylko jednorazowo. W artykule przeanalizowano i oceniono najnowsze propozycje zmian legislacyjnych dotyczące powyższej materii. Metodą badawczą, jaką zastosowano w pracy, jest analiza aktów prawnych, poglądów przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Słowa kluczowe: nieruchomości, użytkowanie wieczyste, pomoc publiczna, przekształcenie, odpłatność.

Title: Analysis of the draft act amending the Real Estate Management Act

Abstract: Analysis of the bill amending the Real Estate Management Act and certain other acts in the context of new rules regarding the acquisition of ownership rights by perpetual usufructuaries. Draft Law on Property Management is another phase of reforms of perpetual usufruct whose purpose it to acquire the ownership right for perpetual users of lands used for purposes other than residential,

including entrepreneurs considering applicant fees regulations applied as part of the institution of enfranchisement ex lege, but with preserving the rule of freedom of contracts. The proposed solution is to apply market mechanism while establishing the price of acquiring ownership right. A new applicant fee rule was designed with the use of a cycle payment model already accepted at the first phase of the reform of perpetual usufruct.

Undoubtedly, these proposed changes are right and justified, however, they are too narrow. The proposed draft, though right from its assumptions, does not solve important problems like for example those regarding the land and mortgage register divisions of the above mentioned land. Apart from that, this amendment will be merely the correction of the so-far regulations. This draft does not introduce possibility to demand the transformation or property sale given to usufruct. There is no transformation by virtue of law. Also, administrative mode of transformation is not introduced. The sale can only happen in the situation when a legal owner would like to sell the ownership right to a perpetual user. However, the above is already possible pursuant to the property management act.

In case there is no good will on the part of the land owner the perpetual user will be practically deprived of ability to act. Unfortunately, the proposed draft does not solve the problems mentioned above. In this article the latest proposals of legislative changes were analysed and evaluated. The research method applied for the purpose of this article is the analysis of current laws and regulations as well as selected judicial decisions.

Keywords: property, perpetual usufruct, public assistance, enfranchisement, applicant fee.

Bibliografia

Opracowania

- Balwicka-Szczyrba, M. (2019). O przekształceniu ex lege użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. „Rejent”, nr 2.
- Ciepla, H. (2019). Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej. Praktyka i orzecznictwo, Warszawa.
- Ignatowicz, J. (1994). Użytkowanie wieczyste de lege ferenda [w:] Studia Iuridica. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. T. Dybowskiego, Warszawa.
- Kapkowski, R. (2019). Charakter prawny opłaty przekształceniowej, „Krakowski Przegląd Notarialny”, R. 4, nr 2, s. 46.
- Klat-Górska, E. (2019). Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne. Warszawa.
- Opinie Biura Analiz Sejmowych (2021). Ocena skutków regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 1266.
- Pietrzyk, F. (2020). Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych, Warszawa.
- Sanakiewicz, Ł. (2019). Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz.
- Truszkiewicz, Z. (2000). Wymagalność opłat z tytułu użytkowania wieczystego w świetle ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami, CASUS 2000/3/26.
- Truszkiewicz, Z. (2006). Wstęp [w:] Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków, s. 7.
- Wancke, P. (2019). Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz. Warszawa.

Akty prawne

- Orzeczenie TK z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13; Orzeczenie TK z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08; Orzeczenie TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., sygn. akt K 8/98.

- Pismo dnia 14 października 2021 r. Ministra Infrastruktury. Znak sprawy: DP-3.0220.937.2021. Warszawa.
- Pismo Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, DBN.WP.0641.1.162.2021.GG(4), Warszawa.
- Pismo Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, DBN.WP.0641.1.162.2021.MB(8), Warszawa.
- Pismo z dnia 12 października 2021 roku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Warszawa, PG8.021.40.2021.
- Pismo z dnia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Warszawa, 13 października 2021 r.; Znak sprawy: DN.mr.0220.7.2021.
- Protokół ustaleń nr 30/2018 z posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 21 czerwca 2018 r.
- Projekt ustaw z dnia 23.09.2021 r o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD257).
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
- Rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.
- Strona KE poświęcona pomocy publicznej (zawierająca m.in. bazę decyzji w sprawach dotyczących pomocy publicznej. <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html>. [dostęp: 24.02.2022].
- Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012).
- Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. 1961 poz. 159).
- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1740.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314).
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
- Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).
- Uzasadnienie projektu o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
- Wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 lutego 2020 r., II SA/Kr 1553/19, LEX nr 2787747.
- Wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 lipca 2020 r. II SA/Kr 274/20, LEX nr 3040744.
- Wytyczne Komisji Europejskiej wyrażonymi w sekcji 4.2 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu (Dz. Urz. UE C 262 z 19 lipca 2016).